

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
МУЛЬТИМЕДИА-ВИЗУАЛИЗАЦИИ**

Терновская Я.В.

учитель английского языка

ГБОУ ЛНР «Артемовская гимназия №7»

Терновская Т.А.

студентка направления «Перевод и переводоведение»

Донского Государственного Технического Университета

**IMPROVEMENT OF SPEECH COMPETENCE IN ENGLISH LESSONS IN THE FRAMEWORK OF
DISTANCE LEARNING USING MEDIA VISUALIZATION TOOLS**

Ternovskaya Ya.,

English teacher

SEI LPR "Artemovskaya Gymnasium No. 7"

Ternovskaya T.

student of the direction "Translation and translation studies"

Don State Technical University

Аннотация

В данной статье рассмотрены методы совершенствования языковых компетенций на уроках английского языка в рамках дистанционного обучения с использованием средств медиа-визуализации. В частности, показано значение планомерного выбора средств обучения для достижения конкретных поставленных преподавателем целей.

Abstract

This article discusses methods for improving language competencies in English lessons as part of distance learning using media visualization tools. In particular, the importance of a systematic choice of teaching aids to achieve specific goals set by the teacher is shown.

Ключевые слова: дистанционное обучение, мультимедиа-визуализация, информационные технологии, английский язык, выбор средств обучения.

Keywords: distance learning, multimedia visualization, information technology, English, choice of teaching aids.

Сегодня, наш мир переживает значительную реформу в перестановке приоритетов в сфере образования. Информационные технологии, дающие нам новые возможности в обучении, совершенно иной подход и доступ к дистанционному образованию вытесняют традиционные методы. Все эти совокупности новой структуры ставят перед собой новые цели: обучить ребенка решению проблем и задач во всех сферах жизнедеятельности.

Введение иностранного языка на начальном этапе обучения является актуальной темой на сегодняшний день, в следствии чего, требует особого внимания со стороны педагогов и разработчиков программ обучения.

В наше время мультимедийные технологии включают в себя все системы современного образования: цели, методы, организационные формы, средства, содержания. Основной целью мультимедиа-технологий является использование различных способов для упрощения понимания образовательной и научно-просветительской информации. Особенно это актуально для достижения прогресса в методике дистанционного обучения, которое становится с каждым днем все более актуальным. Изучение иностранных языков не является исключением в данной области знания. Интерактивные методы обучения иностранному языку (в нашем

случае английскому) облегчают учащимся восприятие новой информации, что дает больше пользы и в дальнейшем образовании.

В настоящий момент данные технологии включают в себя современное программное обеспечение, качественную графику, различные анимации, а также видео и аудио сопровождение. Соединение этих элементов мультимедиа происходит с помощью программных средств.

Неотъемлемые свойства новых технологий такие, как их интерактивность, полимодальность, мультимедийность, визуализация содержания, играют важную роль в обучении. Так, компьютерная визуализация образовательного контента, особенно в игровой, интерактивной форме развивает когнитивные стили мышления, креативность и мыслительную активность обучаемых, а также оказывает положительный эффект на их психологическое и эмоциональное состояние.

По словам Н. К. Рябцевой, «применение компьютерной техники вносит эвристическую новизну в процесс обучения и создает мотивацию для продуктивного самопознания и самосовершенствования, а также делает занятие привлекательным и понастоящему современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и подведение итогов проходят объективно и своевременно».

Мультимедиа несет исключительно полезную образовательную технологию благодаря её качествам интерактивности — предоставление нужной информации на запросы пользователя. Данные технологии являются эффективным средством для повышения качества образования в силу его яркости, выразительности, информационной интенсивности зрительно-слуховых образов. Более того, можно использовать дидактический принцип — наглядность.

На данном этапе мы всегда задаемся вопросами: «Как данные технологии использовать?», «Какие методы применения различных приложений дают наиболее скорый результат?», «Как использовать их во время занятия?», «Как применять их для своих потребностей?», «Как их обновлять?» и т. п.

При рассмотрении вопроса «Что использовать?», мы неизбежно столкнемся с огромным количеством доступных цифровых ресурсов, у каждого из которых имеется большое число поклонников, отдающих предпочтение именно ему, как наиболее эффективному или революционному.

Всемирная поисковая сеть Интернет, являющаяся информационной системой предоставляет пользователям многообразие форм и видов информации и ресурсов:

- 1) Электронная почта, различные телеконференции и видеоконференции;
- 2) Право в публикации личной информации, создание собственной домашней страницы, ее размещение на Web-сервере;
- 3) Возможность просмотреть и использовать информационные ресурсы (Google Docs, Camtasia, Explain Everything);
- 4) Поисковые системы (Google, Яндекс), справочные каталоги (Yahoo!, Galaxy) и даже возможность поговорить в сети (Google Meet, WhatsApp, Skype, Telegram и т. д.);
- 5) Различные языковые курсы (MOOCS, I-tunes Courses).

А также процесс создания, начиная от объединения в творческие группы, планирования, и заканчивая анализом проведенной работы. Эти, а также другие ресурсы могут быть активно применены и использованы на уроке иностранного языка.

Постижение коммуникативной и межкультурной компетенциями является невозможным без практического использования, и обращение к Интернету на уроках иностранного языка в этом плане просто необходимо. Мы знаем, что виртуальная среда Интернет позволяет выходить за временные и пространственные рамки, давая возможность своим пользователям аутентичного общения с собеседниками на актуальные темы для двух сторон. Однако мы не должны забывать, что Интернет лишь вспомогательное средство для образовательного процесса, и для достижения необходимых результатов важно правильно интегрировать его использование.

Например, если мы хотим улучшить понимание учащимися изучаемого материала или темы, мы должны при планировании рассмотреть те ресурсы, которые будут способствовать осознанию данной темы. Для этого необходимо взглянуть на

данную проблему под разными углами. В настоящее время интернет и различные ресурсы онлайн предлагают учителям и учащимся обширный доступ к мнению экспертов по многим вопросам. Учитель не всегда может выступать в качестве такого эксперта в связи с тем, что невозможно быть полностью осведомленным в каждой сфере, а также, в связи с тем, что часто он слишком погружен в проблемы и потребности своих учащихся, чтобы объективно оценивать тот или иной вопрос. Поэтому для изучения определенной темы необходимо ознакомиться с мнением эксперта, обладающего более полным и современным видением предмета исследования.

Чтобы ознакомиться с мнением экспертов, подходят такие ресурсы интернет, как youtube.com и ted.com с платформой ed.ted.com, позволяющие на основе предложенного видео создать свой урок. Учитель может разбить видео на тематические фрагменты и проработать обсуждение увиденного на занятии.

Мы увидели, что на данном этапе существует все возможное для успешного обучения школьников иностранному языку. Дистанционное обучение также может быть интересным, увлекательным, а иногда даже более полезным и интерактивным, чем обычное обучение. Виртуальный мир не стоит на месте и каждую секунду кто-то придумывает новое приложение или новый инструмент для онлайн-работы или дистанционного обучения.

Использование ресурсов Интернета в обучении иностранным языкам позволяет создавать условия для развития всех необходимых и соответствующих реалиям современности компетенций у учащихся. Методы совместного ознакомления с современными идеями и тенденциями и их дальнейшее обсуждение, широко применяемые учителями в настоящее время, обладают большой мотивационной силой при обучении иностранным языкам.

Список литературы

1. Беляева И. С. Из опыта составления учебного пособия по английскому языку для студентов технического вуза / И.С. Беляева, А.Е. Шабанова // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия: Науки об обществе и гуманитарные науки. – 2016. – № 3. – С. 18-23.
2. Беляева Л. А., Иванова Н. В. Презентация PowerPoint и ее возможности при обучении иностранным языкам // ИЯШ. – №4, 2008.
3. Денисова Ж.А., Денисов М.К. Мультимедийная презентация языкового материала как методический прием, ИЯШ. – № 3. – 2008. – 210 с.
4. Дьяконова О. О. «Эдьютейнмент в обучении иностранным языкам» // ИЯШ. – 2013. № 3. – 140 с.
5. Рябцева Н.К. Новые коммуникативные тенденции в современной культуре и инновации в области преподавания иностранного языка // Лингвистика и методика преподавания иностранных языков: периодический сборник статей. Выпуск 8. Электронное научное издание. – М.: Институт языкознания РАН. – 2016. – 557 с.
6. Brent, H. Infographic: The Gamification of Education. 2012 // <http://www.technapex.com/2012/08/infographic-the-gamification-of-education>.